

УЗУМНИНГ УРҒОЧИ ГУЛИ ЖИНСГА ЭГА БЎЛГАН ТАВКВЕР НАВИ ҲОСИЛДОРЛИГИ ВА СИФАТИГА ЎСИШНИ БОШҚАРУВЧИ МОДДАЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

¹Файзиев Жамолиддин Насирович, ²Қурбонова Сарвиноз Анвар қизи, ³Шокирова
Хабибахон Худайберди қизи, ⁴Рахмонов Абдурахмон Абдурашид ўғли

¹Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот
институти, к.х.ф.д., к.и.х

²Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот
институти, кичик илмий ходим

³Фарғона давлат университети, таянч докторант

³ Фарғона вилояти Қишлоқ хўжалиги бошқармаси бош мутахассиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10948419>

Аннотация. Мақолада узумнинг урғочи гули жинсга эга бўлган Тавквери навини ҳосилдорлиги ва сифатини оширишда ўсишни бошқарувчи моддалардан фойдаланиш ўрганилган. Узумнинг Тавквери навини гужумлар сони, узум бошининг оғирлиги ва ҳосилдорлигига ўсишни бошқарувчи моддаларнинг таъсири ўрганилган. Ўсишни бошқарувчи моддаларни биргаликда ва алоҳида қўллаганда қандай таъсир этиши исботланган. Энг юқори самарага Тавквери навини гиббереллин билан 100 мг/л концентрацияда ишлов бериш тупларнинг ҳосилдорлигини 2,9-5 кг га, 25 мг/л концентрацияда – 1,8-3 кг га оширди. Гиббереллинни дропп билан бирга қўллашда синергетик самара намоён бўлмади.

Калим сўзлар: узум, узум боши, гужум, нав, ҳосилдорлик, ўсишни бошқарувчи моддалар, гиббереллин, дропп, крезацин, композан.

Abstract. The article examines the use of growth regulators in increasing the yield and quality of the Tawkveri variety, which has a female flower sex. The effect of growth regulators on the number of bunches, the weight of the grape head and the yield of Tawkveri grape variety was studied. It has been proven that growth regulators work together and separately. Treatment of the Tawkveri variety with gibberellin at a concentration of 100 mg/l to the highest effect increased the yield of bushes by 2.9-5 kg, at a concentration of 25 mg/l - by 1.8-3 kg. When using gibberellin together with dropp, synergistic effect was not shown.

Аннотация. В статье рассмотрено использование регуляторов роста в повышении урожайности и качества сорта Тауквери, имеющего женский пол цветков. Изучено влияние регуляторов роста на количество гроздей, массу головки винограда и урожайность сорта винограда Тауквери. Доказано, что регуляторы роста работают вместе и по отдельности. Обработка сорта Тауквери гиббереллином в концентрации 100 мг/л для достижения максимального эффекта повышала урожайность кустов на 2,9-5 кг, в концентрации 25 мг/л - на 1,8-3 кг. При использовании гиббереллина совместно с дроппом синергического эффекта не выявлено.

Кириш: Узумчилик республикамиз қишлоқ хўжалигининг қадимий сердаромад тармоқларидан бири саналади. Узумчилик ўсимликшуносликнинг соҳаси сифатида узум етиштириш билан шуғулланса, фан сифатида тоқдан муттасил мўл ва сифатли ҳосил олиш учун унинг ўсиши ва ривожланишини бош-қаришнинг турли усуллари илмий назарий ва илғор тажрибалар асосида ишлаб чиқади ҳамда ўқув фани сифатида уларни ўрганади. ҳозир ўстирувчи моддаларни узумчилик соҳасида қўллашнинг илмий ва илғор тажрибаларга

асосланган аниқ йўналишлари белгиланган. Масалан, кўчат етиштиришда илдиз олиш жараёнини тезлаштириш, узум бошлари ва ғужумларини катталаштириб ҳосил ва унинг сифатини ошириш, узум бошларини зич ёки ҳавол қилиш, ҳосилни транспортбоплигини ҳамда қишда сақлаш муддатини ошириш, токнинг совуққа, қурғоқчиликка, касаллик ва зараркунандаларга чидамлилигини ошириш шулар жумласидандир Н.В. Агафонов, С.К. Смирнов, С.Н. Саленковларнинг [1; 109–117-б] Кишмиш черный навида олиб борган тадқиқотларида гиббереллиннинг цитокинин фаоллик намоён этувчи дропп билан биргаликдаги қўлланилиш имкониятлари ва мақсадга мувофиқлиги исботлаб берилган.

Илмий тадқиқот услуги. Тавквери навида ўсишни бошқарувчи моддалар ўрганилмаган. Тадқиқотларда гиббереллинни яқка ҳолатда ва дропп билан биргаликда, шунингдек ғужумларда қанд тўпланишини тезлаштирувчи кампозан билан биргаликда қўллаш бўйича тажриба ўтказилди. Ғужумларнинг ўсишига гиббереллиннинг ўстирувчи таъсири тадқиқотларда ўз исботини топди. Тадқиқотнинг мақсади - Тавквери навининг узум бошлари оғирлиги ва ҳосилдорлигига ўсишни бошқарувчи моддаларни таъсирини аниқлаш. Тадқиқот объекти сифатида узумнинг функционал урғочи жинсли Тавквери нави олинган. Ўсишни бошқарувчи моддалар билан ҳар хил концентрация ва ҳар хил муддатда: Iа – гуллашдан 5 кун олдин ва II– ғужумлар пиша бошлаган даврда ишлов берилган.

Ҳар бир тажриба варианты 40 тупдан иборат бир хил бўлмаларни ўз ичига олди, улардан 10 таси ҳисоб қилинди (туп – қайтарик).

Пуркаш «Автоматс» тизимининг қўл пуркагичлари воситасида кечки соатларда амалга оширилган.

Тажрибалар Х.Ч.Бўриев, Н.Ш.Енилеев ва бошқалар томонидан ишлаб чиқилган «Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси», [4; 64-б] , М.А.Лазаревскийнинг «Методы ботанического описания и агробиологического изучения сортов винограда» [5;347-400-б] Н.Н.Простосердовнинг «Изучение винограда для определения его использования» [7; 63-б], В.Ф.Моисейченконинг «Методика учетов и наблюдений в опытах с плодовыми и ягодными культурами» [6; 21–28-б] номли услубий адабиётларида келтирилган тавсия ва услублар бўйича ўтказилган.

Тадқиқот натижалари. Ток гуллари чангланиб уруғлангач, тўпгул мевага айланади ва узум бошини ҳосил қилади. Унинг шакли, зичлиги, гултожнинг шохланганлиги ғужумларнинг сонига боғлиқ. Узум бошлари конуссимон, цилиндрсимон, конус-цилиндрсимон, қанотсимон ва шохланган, зичлиги эса тиғиз, ўртача тиғиз, ҳавол ва жуда ҳавол бўлади. Узум бошининг катталиги узум навларига боғлиқ. Узунлиги 25-26 см. дан катта бўлганлари жуда йирик, 1825 см. катталиқдагиси йирик, 1018 см. катталиқдагиси ўртача, 10 см.дан кичиклари майда ҳисобланади. Узум бошининг катталиги ва зичлиги токнинг навигагина эмас, шунингдек, чангланиши, ҳаво ҳарорати, намлиги, ўстириш шароитлари, озиқ моддалар ва сув билан таъминланганлигига ҳам боғлиқ [9; 3-11-б].

Кузатувнинг барча йилларида гиббереллинни 100 мг/л концентрацияда гуллашгача қўллаш 100 та ғужум оғирлигини 18% га оширди. Концентрация камайтирилганда гиббереллиннинг таъсир самарадорлиги сезиларсиз камайди (жадвал).

Гиббереллин ва дроппни биргаликда қўллаш мазкур препаратларни алоҳида қўллашга нисбатан устунликка эга бўлмади.

Жадвал

Тавквери нави узум бошидаги ғужумлар сони ва уларнинг оғирлигига ўсишни

бошқарувчи моддаларнинг таъсири

Препарат	Кон-центрация, мг/л	Ишлов муддати	100 та ғужум оғирлиги, г				Узум бошидаги ғужум сони, дона			
			2021	2022	2023	ўртача	2021	2022	2023	ўртача
Назорат (сув)	-	Ia	175	160	165	167	215	220	214	216
Гиббереллин	100	Ia	210	195	195	200	220	223	230	224
Гиббереллин	25	Ia	190	195	186	190	222	227	233	227
Дропп	10	Ia	185	170	174	176	224	227	235	229
Гиббереллин+ дропп	12,5+10	Ia	185	170	174	176	220	223	232	225
Гиббереллин+ дропп	25+10	Ia	188	172	176	179	230	235	237	234
Крезацин	50	Ia	190	176	174	180	222	228	232	227
Г.К.+Д+Кр	25+10+50	Ia	184	180	182	182	226	227	230	228
Кампозан	50	II	175	170	164	170	220	224	228	224
Кампозан	100	II	172	162	160	165	218	226	230	225

Гуллашгача тўпгулларга крезацин билан соф ҳолатда, шунингдек гиббереллин ва дропп билан биргаликда ишлов бериш 100 дона ғужум оғирлигини 5-7,2% га оширди.

Ғужумлар пиша бошлаган даврда Тавквери навига кампозан билан ишлов бериш ғужумларнинг ўлчамига амалда таъсир кўрсатмади.

Барча вариантларда узум бошида ғужумларнинг тугилувчанлиги 3,7-6% га ортди. Бунда дроппнинг таъсири гиббереллин ва бошқа препаратларга нисбатан юқори бўлди. Узум бошида ғужумларнинг энг кўп миқдорда тугилиши гиббереллин (25 мг/л) ва дропп (10 мг/л) биргаликда қўлланилганда қайд этилди.

Ғужумлар оғирлигини ва узум бошида улар миқдорининг ортиши у ёки бу даражада узум боши оғирлигининг ортишига сабаб бўлди. Бунда фақатгина кампозан билан 100 мг/л концентрацияда ишлов берилган вариант мустасно бўлиб, узум боши оғирлиги аксинча бирмунча пасайди. Қолган вариантларда узум боши оғирлиги сезиларли ортди.

Тавквери нави тупларини гиббереллин билан 100 мг/л концентрацияда ишлов бериш тупларнинг ҳосилдорлигини 2,9-5 кг га, 25 мг/л концентрацияда – 1,8-3 кг га оширди.

Гиббереллин (25 мг/л) ва дропп (10 мг/л) биргаликда қўлланилганда ҳосилдорликнинг ортиши гиббереллинни яқка ҳолда (100 мг/л) қўллашга нисбатан камроқ ифодаланди. Тавквери нави узум бошлари оғирлиги ва ҳосилдорлигига ўсишни бошқарувчи моддаларнинг таъсири ғужум пиша бошлаган даврда ўсишни бошқарувчи модда – кампозан препарати билан ишлов бериш Тавквери навининг ҳосил ўлчамларига сезиларли таъсир кўрсатмади. Ҳар хил йилларда тупларнинг ҳосилдорлиги назоратга нисбатан сезиларсиз ортди (0,1-0,5 кг дан ортиқ эмас).

Таъкидлаш жоизки, тадқиқот йилларида тоқзорларнинг ҳосилдорлиги об-ҳаво шароитларига ҳам боғлиқ бўлди. Энг юқори ҳосил 2021 йил олинди – ҳар тупдан ўртача 25,9-31,2 кг.

Хулоса. Энг юқори самарага Тавквери навини гиббереллин билан 100 мг/л концентрацияда ишлов бериш тупларнинг ҳосилдорлигини 2,9-5 кг га, 25 мг/л

концентрацияда – 1,8-3 кг га оширди. Гиббереллинни дропп билан бирга қўллашда синергетик самара намоён бўлмади.

REFERENCES

1. Агафонов Н.В., Смирнов С.К., Саленков С.Н. Особенности роста и плодоношения винограда Кишмиш черный при обработке растений гибберелловой кислотой и тиазуроном // Изв. ТСХА, 1989. – Вып. 2. – С. 109-117.
2. Азимов А.Р. О применении гиббереллина в виноградарстве северного Таджикистана // Виноградарство и виноделие СССР. – М., 1983. – № 2
3. Батукаев А.А. Влияние сплошной обработки раствором гиббереллина семенных сортов винограда в условиях Узбекской ССР на рост, плодоношение и качество урожая // М, 1987. –20 с. Деп. во ВНИИТЭИ Агропром 07.08.87, № 369 ВС – 87
4. Буриев Х.Ч., Енилеев Н.Ш. ва б. Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси. – Т., 2014. – 64 б.
5. Лазаревский М.А. Методы ботанического описания и агробиологического изучения сортов винограда // Ампелография СССР. – М.: Пищепромиздат, 1946. – Т.1. – С. 347-400.
6. Моисейченко В.Ф. Методика учетов и наблюдений в опытах с плодовыми и ягодными культурами. – Методические рекомендации. – Киев, 1967. – С. 21-28.
7. Простосердов Н.Н. Изучение винограда для определения его использования. М.: Пищепромиздат, 1963. – 63 с.
8. Сулаймонов Б.А., Файзиев А.А., Файзиев Ж.Н. Тажриба маълумотларининг статистик таҳлили. – Тошкент, 2015. – Б. 36-85.
9. Темуров Ш. Узумчилик. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси» нашриёти, 2002. – Б. 3-11.
10. Файзиев Ж.Н. «Ўзбекистон шароитида узумнинг уруғсиз навлари ҳосилдорлиги ва сифатини ошириш технологиясини илмий асослаш» мавзуси бўйича афтореферат.